

Nível de conhecimento adquirido após a refatoração dos Test Smells

Este formulário visa coletar informações de alunos de graduação e recém-formados da área de tecnologia da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá sobre seu conhecimento prévio em relação aos Test Smells.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário(a) para responder ao questionário: NÍVEL DE CONHECIMENTO ADQUIRIDO APÓS A REFATORAÇÃO DOS TEST SMELLS. O motivo que nos leva a realizar este questionário é avaliar o seu conhecimento em relação a test smells.

Para isto, convidamos você a colaborar com a nossa pesquisa, composta de quatro etapas:

1. Responder ao formulário de pré-treinamento sobre test smells; (3 Minutos)
2. Participar do treinamento sobre test smells; (40 Minutos)
3. Participar da avaliação de usabilidade da ferramenta Tutor de Ensino de Refatoração de Test Smell; (20 Minutos aproximadamente)
4. Responder ao formulário de pós-treinamento sobre test smells. (5 Minutos)

****Atenção****

Esta pesquisa, em nenhum momento, buscará avaliar suas respostas como certas ou erradas. Além disso, a pesquisa é anônima e tem fins exclusivamente acadêmicos.

****Contato****

Para esclarecimento de dúvidas a respeito dos objetivos deste questionário, solicitamos que entre em contato por meio do seguinte endereço de e-mail: deigelalima@hotmail.com

2. Após a leitura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido:

Marcar apenas uma oval.

- Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a divulgação das informações fornecidas por mim em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.
- Não desejo participar desta pesquisa.

Informações pessoais**3. Qual o seu curso? ***

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Design Digital
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Software
- Redes de Computadores
- Sistemas de Informação
- Outro: _____

4. Qual o seu semestre? *

Marcar apenas uma oval.

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°
- 5°
- 6°
- 7°
- 8°
- 9°
- 10°
- Outro

5. Qual o seu sexo?

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não informar

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

6. **Qual foi o nível de conhecimento adquirido sobre Test Smells em código de teste de unidade após o treinamento?** *

Marcar apenas uma oval.

- Conhecimento Básico: adquiri conhecimento básico sobre a refatoração de Test Smells após o treinamento.
- Conhecimento Intermediário: adquiri um conhecimento intermediário, podendo identificar e abordar alguns Test Smells, mas ainda preciso de mais prática.
- Conhecimento Avançado: Após o treinamento, adquiri um conhecimento avançado na refatoração de Test Smells, o que me permite identificar e resolver a maioria dos Test Smells abordados no treinamento com confiança.
- Especialista: Após o treinamento, me tornei um especialista na refatoração de Test Smells, sendo capaz de identificar e resolver eficazmente uma ampla gama de problemas relacionados aos Test Smells abordados no treinamento.

7. **Após o treinamento, você se sente mais familiarizado com os conceitos de Test Smells em código de teste de unidade?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, estou muito mais familiarizado.
- Sim, estou mais familiarizado.
- Não, meu nível de familiaridade permanece o mesmo.
- Não, estou um pouco menos familiarizado.

8. **Você já usou ferramentas similares ao Tutor de Ensino anteriormente?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 9*
- Não *Pular para a pergunta 10*

Pular para a pergunta 9

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

9. **Se sim, quais as ferramentas que utilizou? ***

Pular para a pergunta 10

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

10. **Como você avaliaria a usabilidade da ferramenta para refatorar os seguintes Test Smells: *Assertion Roulette, Duplicate Assert, Ignored Test e Eager Test*? ***

Marcar apenas uma oval.

- Muito Fácil: A ferramenta foi extremamente fácil de usar, tornando a refatoração dos Test Smells uma tarefa simples.
- Fácil: A ferramenta foi fácil de usar para refatorar os Test Smells.
- Neutro: A usabilidade da ferramenta foi intermediária, sem maiores dificuldades.
- Difícil: A ferramenta foi desafiadora, mas ainda consegui refatorar os Test Smells.
- Muito Difícil: A ferramenta foi muito difícil de usar para refatorar os Test Smells.

11. **A interface da ferramenta era intuitiva e fácil de usar para a identificação e refatoração dos Test Smells abordados? ***

Marcar apenas uma oval.

- Muito Simples: A interface da ferramenta era extremamente intuitiva, tornando a identificação e refatoração dos Test Smells uma tarefa simples.
- Simples: A interface da ferramenta era fácil de usar, facilitando a identificação e refatoração dos Test Smells.
- Neutra: A interface da ferramenta era razoavelmente intuitiva, com uma curva de aprendizado moderada.
- Complexa: A interface da ferramenta tinha alguma complexidade, exigindo esforço adicional para identificar e refatorar os Test Smells.
- Muito Complexa: A interface da ferramenta era muito complicada, tornando a identificação e refatoração dos Test Smells difíceis.

12. **A ferramenta forneceu instruções claras e orientações durante o processo de refatoração dos Test Smells abordados na ferramenta?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, as instruções foram muito claras e úteis.
- Sim, as instruções eram em grande parte claras, mas houve algumas áreas que poderiam ser melhoradas.
- Não, as instruções não eram claras e frequentemente deixaram dúvidas.
- Não, as instruções foram completamente inadequadas e não forneceram orientações úteis.

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

13. **Durante o uso da ferramenta Tutor de Ensino, você encontrou alguma dificuldade técnica?** *

(por exemplo: problemas de compatibilidade, desempenho, bugs, etc)

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 14*
- Não *Pular para a pergunta 15*

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

14. **Se sim, quais foram essas dificuldades encontradas na ferramenta Tutor de Ensino?** *

Pular para a pergunta 15

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

15. **A ferramenta Tutor de Ensino apresenta três conjuntos de exercícios para cada tipo de Test Smells. Por favor, indique quantos exercícios você conseguiu resolver para cada categoria de Test Smells:** *

Marcar apenas uma oval por linha.

	0 exercício	1 exercício	2 exercícios	3 exercícios
Assertion Roulette	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Duplicate Assert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ignored Test	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eager Test	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. **Quais Test Smells foram os mais difíceis de refatorar?** *

Marque todas que se aplicam.

- Assertion Roulette
- Duplicate Assert
- Eager Test
- Ignored Test

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

17. **Você conseguiu refatorar todos os exercícios propostos na ferramenta Tutor de Ensino?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 19*
- Não *Pular para a pergunta 18*

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

18. **Se não, quais foram as dificuldades que o levaram a não responder a todos os exercícios?** *

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

19. **Quais as principais dificuldades encontradas por você durante a refatoração dos Test Smells?**

Marque todas que se aplicam.

- Compreender o código de teste de unidade.
- Aplicar a técnica de refatoração no código de teste de unidade.
- Identificar como refatorar os Test Smell dentro do código de teste de unidade.
- Não saber qual o primeiro passo para começar a refatorar os Test Smells dentro do Tutor de Ensino.

20. **Quais habilidades você adquiriu após a refatoração dos Test Smells abordados pelo Tutor de Ensino?** *

Marque todas que se aplicam.

- Melhoria na Compreensão do Código de Teste: Compreensão aprimorada do código de teste, facilitando a identificação dos Test Smells abordados no Tutor de Ensino.
- Domínio de Técnicas de Refatoração: Habilidade para aplicar técnicas de refatoração eficazmente nos Test Smells abordados no Tutor de Ensino.
- Aprimoramento na Identificação de Test Smells: Melhor capacidade de identificar os Test Smells abordados pelo o Tutor de Ensino.
- Aumento na Qualidade do Código de Teste: Contribuição para a melhoria geral da qualidade do código de teste.
- Melhoria na Colaboração com a Equipe: Desenvolvimento de habilidades interpessoais para colaborar de forma mais eficiente com a equipe em trabalhos futuros que envolvam refatoração de Test Smells.
- Crescimento Profissional em Refatoração: Desenvolvimento pessoal e profissional na área de refatoração dos Test Smells abordados pelo Tutor de Ensino.

21. **A ferramenta Tutor de Ensino demonstrou eficácia na detecção e refatoração dos tipos de Test Smells abordados?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, Muito Eficaz: A ferramenta demonstrou ser extremamente eficaz na detecção e refatoração dos tipos de Test Smells abordados, facilitando o processo de maneira notável.
- Sim, Eficaz: A ferramenta foi eficaz na detecção e refatoração dos tipos de Test Smells abordados, desempenhando seu papel satisfatoriamente.
- Não Muito Eficaz: A ferramenta teve alguma eficácia na detecção e refatoração dos tipos de Test Smells, mas enfrentou desafios significativos ou limitações.
- Não Eficaz: A ferramenta não se mostrou eficaz na detecção e refatoração dos tipos de Test Smells abordados, demonstrando limitações significativas.

22. **Você recomendaria o uso da ferramenta Tutor de Ensino a outros colegas que precisam aprender sobre o processo de refatoração de Test Smells?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, Altamente Recomendado: Definitivamente recomendaria o uso da ferramenta Tutor de Ensino a outros colegas, pois ela é altamente eficaz.
- Sim, Recomendaria: Recomendaria o uso da ferramenta Tutor de Ensino a outros colegas, pois ela é útil para aprender sobre refatoração de Test Smells.
- Não Tenho Certeza: Não tenho certeza se recomendaria a ferramenta Tutor de Ensino a outros colegas, pois tenho algumas dúvidas sobre sua eficácia.
- Não, Não Recomendaria: Não recomendaria o uso da ferramenta Tutor de Ensino a outros colegas, pois não a considero eficaz para aprender sobre refatoração de Test Smells.

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

23. **Houve algum aspecto da ferramenta que você achou desafiador ou que não atendeu às suas expectativas?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 24*
- Não *Pular para a pergunta 25*

Pular para a pergunta 25

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

24. **Se sim, quais foram os desafios e o que não atendeu suas expectativas?** *

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

25.

*

Após receber treinamento sobre Test Smells e utilizar a ferramenta Tutor de Ensino, como você avaliaria seu nível de confiança e conhecimento na identificação e refatoração de Test Smells em código de teste de unidade?

Marcar apenas uma oval.

- Iniciante - Antes do treinamento e da utilização da ferramenta de ensino, nunca havia ouvido falar de Test Smells e não me sentia confiante na identificação ou refatoração.
- Conhecedor Inseguro - Após o treinamento e a utilização da ferramenta, agora conheço os conceitos de Test Smells, mas ainda não me sinto totalmente confiante na identificação ou refatoração dos Test Smells abordados na ferramenta.
- Conhecedor Limitado - Ganhei conhecimento geral sobre Test Smells com o treinamento e a ferramenta, mas minha confiança na identificação e refatoração dos Test Smells abordados na ferramenta é limitada.
- Conhecedor Confiante - Após o treinamento e a utilização da ferramenta, adquiri conhecimento razoável sobre Test Smells abordados na ferramenta e posso identificá-los e refatorá-los com confiança em algumas situações.
- Especialista Confiante - Após o treinamento e a utilização da ferramenta, possuo um profundo conhecimento dos Test Smells abordados na ferramenta e sou altamente confiável na identificação e refatoração, usando essas técnicas de forma consistente e eficaz.

26. **Como você avaliaria a qualidade geral da ferramenta Tutor de Ensino? ***

Marcar apenas uma oval.

- Aceitável: Qualidade média ou satisfatória.
- Boa: Qualidade acima da média.
- Excelente: A melhor qualidade possível.
- Insatisfatória: Qualidade abaixo das expectativas.
- Muito Insatisfatória: A pior qualidade possível.

Informações sobre o Treinamento de Test Smells e a Usabilidade do Tutor de Ensino

27. **Caso tenha alguma sugestão para aprimorar a ferramenta Tutor de Ensino, fique à vontade para compartilhar.**

Considerando a sua experiência na utilização da ferramenta Tutor de Ensino

Indique o seu nível de concordância com as seguintes sentenças.

28. Para as sentenças sobre a utilidade da ferramenta percebida, assinale: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Plenamente
Utilizar a ferramenta proposta melhora o controle do meu código de teste de unidade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizar a ferramenta proposta aprimora meu desempenho na refatoração de teste de unidade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizar a ferramenta proposta ajudará a melhorar a qualidade do meu trabalho com refatoração de test smells.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizar a ferramenta proposta aumenta meu conhecimento sobre refatoração de test smells.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Utilizar a

Utilizar a ferramenta proposta economiza tempo em projetos que precisam fazer refatoração de test smells.

No geral, acho a ferramenta proposta útil para os meus projetos.

29. **Para as sentenças sobre percepção de facilidade de uso da ferramenta, assinale:**

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
A minha interação com a ferramenta proposta é de fácil compreensão.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A ferramenta proposta fornece informações importantes sobre refatoração de test smells.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ao utilizar a ferramenta, obtenho informações para implementar diferentes tipos de refatoração de test smells.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
No geral, considero a ferramenta proposta fácil de usar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. **Sobre as sentenças relacionadas à previsão de uso futuro, assinale: ***

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Caso disponível, utilizaria a ferramenta proposta para aprender sobre test smells.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acho a visão trazida pela ferramenta sobre refatoração de test smells mais interessante do que as outras ferramentas/plugins.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A visão apresentada pela ferramenta sobre refatoração de test smells é mais interessante do que outras ferramentas/plugins.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

